

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

CHIRCHIQ DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

O‘ZBEKISTON GEOGRAFIYA JAMIYATI

O‘SH DAVLAT UNIVERSITETI

**M. O. AUEZOV NOMIDAGI
JANUBIY QOZOG‘ISTON UNIVERSITETI**

CHDPU
CHIRCHIQ DAVLAT
PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

AUEZOV
UNIVERSITY
1943

**GEOGRAFIYA FANIDA TIZIMLI YONDASHUV: NAZARIYA,
EKSPERIMENT, AMALIYOT VA TA’LIM**

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI

(Chirchiq sh., 2025 yil 16-17 iyun)

МАТЕРИАЛЫ

**международной научно-практической конференции
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ГЕОГРАФИИ: ТЕОРИЯ,
ЭКСПЕРИМЕНТ, ПРАКТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ**

(г. Чирчик, 16-17 июня 2025 года)

Chirchiq – 2025

УДК 911
ББК 26.8

Tahrir hay’ati:

Rajabov F.T., p.f.d., dotsent; Urazbayev A.K., g.f.d., professor;
Abdimurotov O.U., p.f.f.d., dotsent; Qurbonov Sh.B., g.f.f.d., dotsent; Namozov J.A.,
g.f.f.d., dotsent; Ibroimov Sh.I., g.f.f.d., dotsent; Djumabayeva S.K., p.f.f.d.

Geografiya fanida tizimli yondashuv: nazariya, eksperiment, amaliyot va ta’lim.
Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari (Chirchiq, 2025 yil 16-17 iyun). I-qism. - Chirchiq, 2025. – 292 b.

To‘plamda Chirchiq davlat pedagogika universitetida 2025 yil 16-17 iyun kunlari bo‘lib o‘tgan “Geografiya fanida tizimli yondashuv: nazariya, eksperiment, amaliyot va ta’lim” Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ishtirokchilarining ilmiy maqolalari chop etilgan. Konferensiya O‘zbekiston Geografiya jamiyati, O‘sh davlat universiteti va M.O. Auezov nomidagi Janubiy Qozog‘iston universiteti bilan hamkorlikda o‘tkazildi. Ma’ruzalar mavzulari O‘zbekiston Respublikasi va xorijiy mamlakatlarda olib borilayotgan Geografiya fanida tizimli yondashuv: nazariya, eksperiment, amaliyot va ta’limning dolzarb muammolari va istiqbolli yo‘nalishlarini muhokama qilish, tizimli yondashuv borasida tajriba almashish, iqtidorli yosh olimlarni istiqbolli ilmiy yo‘nalishlarga jalb qilish bilan bog‘liq.

To‘plam geograf-mutaxassislar, talabalar, magistrantlar, o‘qituvchilar, shuningdek, geografiya fani bo‘yicha barcha qiziquvchilar uchun mo‘ljallangan.

Системный подход в географии: теория, эксперимент, практика и образование.
Материалы Международной научно-практической конференции (Чирчик, 16-17 июня 2025 г.). I-часть. - Чирчик, 2025. – 292 б.

В сборнике опубликованы научные статьи участников Международной научно-практической конференции «Системный подход в географии: теория, эксперимент, практика и образование», прошедшей 16-17 июня 2025 года в городе Чирчике на базе Чирчикском государственном педагогическом университете. Конференция организована совместно с Географическим обществом Узбекистана, Ошским государственным университетом и Южно-Казахстанским университетом имени М.О. Ауэзова. Тематика докладов связана с обсуждением актуальных проблем и перспективных направлений системного подхода в географии: теории, эксперимента, практики и образования, проводимых в Республике Узбекистан и зарубежных странах, обменом опытом в области системного подхода, привлечением талантливых молодых ученых к перспективным научным направлениям. Сборник рассчитана для географов, студентов, магистрантов, преподавателей, а также всех интересующихся географией.

Тўпламда берилган мақолаларнинг илмийлиги, мазмуни ва келтирилган статистик маълумотларнинг тўғрилигига муаллифлар масъул.

To‘plam Chirchiq davlat pedagogika universiteti Ilmiy-texnik kengash yig‘ilishining 2025-yil 26 maydagi 12 sonli qaroriga asosan nashrga tavsia yetilgan.

8. Глазырин Г.Е. Влияние сокращения оледенения на сток рек в Средней Азии. Изменения климата – трагедия или реальность. НИЦ МКВК. Ташкент.

O‘ZBEKISTON AHOLISINING TASHQI MIGRATSIYAGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR

Xursanov S.M., Ergasheva O.H.
(O‘zMU, Toshkent, TerDU, Termiz)

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada O‘zbekiston aholisi tashqi migratsiyasi shuningdek mamlakat aholisining tashqi migratsiyasiga ta’sir etuvchi omillar tahlil etilgan. So‘ngi yillarda mamlakatimiz aholisi ham tashqi migratsiyada xususan mehnat migratsiyasida faol bo‘lgan mamlakatlar toifasiga kiradi va o‘z navbatida tashqi mehnat migratsiyasida mamlakat aholisining geografiasini kengayib bormoqda. Mustaqillikning dastlabki yillarda O‘zbekiston aholisi asosan Rossiya Federatsiyasi va qisman Qozog‘istonga mehnat qilish uchun borishgan bo‘lsa bugungi kunda yangi yo‘nalishlar ochildi va bu davom etmoqda. Bunga esa qator omillar o‘z ta’sirini o‘tkazadi ushbu maqolada yuqoridagi omillarni batafsil tahlil etilgan.*

***Kalit so‘zlar** migratsiya, migrant, tashqi migratsiya, mehnat migrantlari, xalqaro migratsiya, emigratsiya, immigratsiya, omillar.*

Факторы, влияющие на внешнюю миграцию населения Узбекистана

***Аннотация.** В данной статье анализируется внешняя миграция населения Узбекистана, а также факторы, влияющие на внешнюю миграцию населения страны. В последние годы население нашей страны также входит в категорию стран, которые проявляют активность во внешней миграции, особенно трудовой миграции, и в свою очередь география населения страны во внешней трудовой миграции расширяется. В первые годы независимости население Узбекистана отправлялось в основном в Российскую Федерацию и частично в Казахстан на заработки, но сегодня открылись новые направления и это продолжается. На это влияет ряд факторов, в данной статье подробно анализируются вышеуказанные факторы.*

***Ключевые слова.** миграция, мигрант, внешняя миграция, трудовые мигранты, международная миграция, эмиграция, иммиграция, факторы.*

Factors affecting the external migration of the population of Uzbekistan

***Abstract.** This article analyzes the external migration of the population of Uzbekistan, as well as the factors affecting the external migration of the country's population. In recent years, the population of our country has also been included in the category of countries that are active in external migration, especially labor migration, and in turn, the geography of the country's population in external labor migration is expanding. In the early years of independence, the population of Uzbekistan went mainly to the Russian Federation and partly to Kazakhstan to work, but today new directions have opened up and this continues. A number of factors influence this, the above factors are analyzed in detail in this article.*

***Keywords:** migration, migrant, external migration, labor migrants, international migration, emigration, immigration, factors.*

Xalqaro migratsiya tashkiloti (XMT) ning ma’lumotlariga ko‘ra hozirgi paytda jahondagi deyarli barcha mamlakatlar aholisi tashqi migratsiya jarayonida ishtirok etishmoqda. Agar migratsiya jarayonini keltirib chiqaradigan sabablarga etibor beradigan bo‘lsak migratsiya jarayoni ijtimoiy hodisa bo‘lsada asosan iqtisodiy omillar ta’sirida vujudga keladi. Shunday ekan bugungi kunda jahon mamlakatlari ikkita guruhga bo‘linishadi, birinchisi xalqaro migrantlarni qabul qiluvchi mamlakatlar bo‘lsa ikkinchisi migrantlarni jo‘natuvchi mamlakatlar hisoblanadi. Bu yerda asosan birinchi guruh mamlakatlarida ortiqcha ish o‘rinlarining mavjudligi asosiy omil bo‘lsa ikkinchi guruh mamlakatlarida ortiqcha ishchi kuchining mavjudligi hisoblanadi. Demak

mamlakatlar aholisining tashqi migratsiya jarayonida ishtiroki ushbu mamlakat aholisi soni bilan chambarchas bog‘langan ekan.

Malumki bugungi kunda O‘zbekiston dunyoda aholisi tez suratlarda o‘shib borayotgan mamlakatlar qatoriga kiradi 2024-yil 1-oktabr holatiga ko‘ra mamlakatimiz aholisi 37,3 mln kishini tashkil etadi va bu ko‘rsatkich bo‘yicha jahonda 43-o‘rinda turadi. Mamlakatimizda aholining bunday yuqori suratlarda o‘shishi aholi tarkibida mehnat resurslari sonining ham ortshini taminlab beradi. Pirovard natijada jami aholi tarkibida mehnatga layoqatli aholi ulushi oshib ortiqcha ishi kuchi iz izlab boshqa mamlakatlar migratsion harakatlarni amalga oshirishi mumkin. Mamlakatimizda 2010-2023 yillar oralig‘ida mehnat resurslari soni 3 mln kishiga ortganligini guvohi bo‘lish mumkin. Aholining bandlik darajasi esa ushbu davr mobaynida 66,9% dan 67,9% ga o‘sgan bu o‘shish 13 yil mobaynida 1 foizni tashkil etmoqda yani mamlakatimiz aholisi soni yiliga 1,7% ga o‘shisini inobatga olsak aholi bandligi 1 foizga o‘shishi uchun 13 yil kerak bo‘libdi o‘z-o‘zidan malumki bunday vaziyatda mehnatga yaroqli aholining bir qismi ishchi kuchiga talab yuqori bo‘lgan mamlakatlarga doimiy yoki mavsumiy mehnat qilish uchun ketishmoqda.

1-jadval

O‘zbekistonda YaIM va aholi sonining o‘shishi (foiz hisobida)

Yillar	YaIMning o‘shish	Aholi sonining o‘shishi
2015	7,2	1,7
2020	1,6	1,9
2023	6,3	2,1

O‘zbekistonda aholi sonining o‘shishini mamlakatda YaIM ning o‘shishi bilan qiyoslab o‘rganilganda yuqoridagi 1-jadvalda ko‘rsatilishicha bazi yillarda jumladan 2020-yilda YaIM 1,6% ga o‘sgan bo‘lsa aholi esa 1,9% ga o‘sgan bu ham demak o‘z navbatida ushbu hudud aholisining tashqi migratsiyada eng birinchi emmigratsiyada faol bo‘lishini taminlab beradigan jihatlardan biri hisoblanadi.

O‘zbekistonda aholi migratsiyasiga doir ilmiy tadqiqotlar dastlab - M.Q.Qoraxonov, M.R.Mullajonov, B.Goldfarb, B.Maxmudovlar tomonidan o‘rganilgan lekin bu tadqiqotlar asosan mamlakatimiz mustaqiligigacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga oladi. Mustaqillik davrida esa O‘zbekistonda aholi migratsiyasi L.Maksakova tomonidan chuqur tadqiq etilgan. Bundan tashqari aholi migratsiyasiga oid ilmiy ishlarni Q.Abdurahmonov, A.A.Qayumov, O.B.Ata-Mirzayev, A.S.Soliyev, M.R.Bo‘riyeva, Z.N.Tojiyeva kabi olimlarning ilmiy tadqiqotlarida ham ko‘rish mumkin.

Insoniyat taraqqiyotida kishilarning bir hududdan boshqa huduga ko‘chib o‘tishlari ham uzoq tarixiy davrlarga borib taqaladi. Darhaqiqat, taxminan 70 000 yil muqaddam Afrikadan gomo sapiens migratsiyasidan tortib, Yevropaning “Yangi dunyo” kashfiyotigacha, odamlarning mavjudligi doimo ularning harakati bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan. Ilgari harakatlanish shakllari asosan iqlim o‘zgarishi, noqulay landshaftlar, mojarolar va oziq-ovqat taqchilligi kabi omillar bilan bog‘liq bo‘lgan bo‘lsa, zamonaviy davrda ish haqi nomutanosibligi, farovonlik va turmush sharoitidagi farqlar, globallashuv kabi ijtimoiy-iqtisodiy omillarning roli ortib bormoqda[1].

Tabiiyki aholi migratsiyasi qator omillar ta‘sirida vujudga keladi. Bazi olimlar migratsiya jarayoniga tasir etuvchi omillarni ikki guruhga iqtisodiy va iqtisodiy bo‘lmagan omillarga ajratishni tavsiya etadi[2]. Professor Z.N.Tojiyeva aholi migratsiyasiga ta‘sir etuvchi omillarni shartli ravishda iqtisodiy, demografik, siyosiy, ijtimoiy va ekologik omillarga bo‘lish maqsadga muvofiq deb hisoblaydi[3]. Har bir hudud o‘zining geografik joylashuvi va tarixiy kelib chiqish nuqtai nazardan bu omillar turlicha bo‘lishi mumkin. Ma‘lumki migratsiya jarayoni aholining bir-biriga teskari bo‘lgan ikki jihatini ifodalaydi yani aholining ko‘chib kelishini va ko‘chib ketishini. Shunday ekan aholining ko‘chib ketishi alohida omillar ta‘sirida shakllansa ko‘chib kelishi ham alohida omillar ta‘sirida vujudga keladi. Bizga ma‘lumki O‘zbekiston respublikasi aholisining tashqi migratsiyasida ko‘chib ketuvchilar soni ko‘p bo‘lganligi uchun bunga tasir etuvchi eng asosiy omillar fikrimizcha quyidagilar bo‘lishi mumkin.

1. Iqtisodiy omil ikki jihatdan tashqi migratsiyaga ta’sir etadi. Birinchisi O‘zbekiston aholi uchun “itaruvchi omil” sifatida: ish haqining nisbatan kamligi; ishsizlikning esa aksincha yuqori ekanligi, bu holat ayniqsa mamlakat aholisining deyarli yarmi istiqomat qiladigan qishloq joylarda nomoyon bo‘ladi; Ikkinchi tomondan, O‘zbekistonga nisbatan yaqin bo‘lgan Rossiya va Qozog‘istondagi “jalb qiluvchi” omillar sifatida: mehnat bozorining turi va hajmining kattaligi; ish haqining nisbatan yuqoriligi, mintaqalar va tarmoqlarda ishchilarga bo‘lgan ehtiyojning nisbatan kattaligi.

2. Ijtimoiy-demografik omil. O‘zbekiston aholisi birinchi navbatda tashqi migratsiyadagi asosiy yo‘nalishlari hisoblangan Rossiya, Koreya respublikasi, Qozog‘iston va Yevropa mamlakatlarida mehnatga layoqatli aholi sonining qisqarishi va aholining qarishi kuzatilmoqda bu esa mehnat resurslarining tanqisligini keltirib chiqarishi bir tomondan, Ikkinchi tomondan esa O‘zbekistonda nisbatan qulay demografik vaziyat yani mehnat resurslarining haddan tashqari ko‘pligi sabab bo‘ladi.

3. Madaniy-tarixiy omil. O‘zbekiston aholisining tashqi migratsiyadagi ilk manzili bu Rossiya hisoblanadi shunday ekan o‘tmishda Rossiya va O‘zbekiston bir mamlakat tarkibida bo‘lganligi va buning oqibatida esa mamlakatimizda aholi rus tilini bilishligi o‘z ta’sirini o‘tkazgan. Bundan tashqari Rossiya va boshqa mamlakatlar bilan ijtimoiy va qarindoshlik aloqalarining bo‘lishi ham muhimdir. Bu mehnat bozoriga moslashuv va mamlakat jamiyatiga qo‘shilishni osonlashtirishi mumkin.

4. Infratuzilma va geografik o‘rin omil mamlakatlarning bir-biriga nisbatan yaqin joylashganligini, transport qantovining mavjudligi – Rossiya va O‘zbekiston mamlakatlari o‘rtasida havo transporti rivojlanganligini nazarda tutiladi. Jumladan mamlakatimizning ko‘plab shaharlaridan Rossiyaning shaharlariga aviaqatnovlar yo‘lga qo‘yilgan bu ham albatta migrantlarga qulaylik yaratish va davlatlar o‘rtasida aloqalarning yaxshi ekanligidandir.

1-rasm. O‘zbekistonda aholi tashqi migratsiyasining mamlakatlar bo‘yicha taqsimlanishi.

Yuqorida keltirilgan 1-rasm ma’lumotlariga nazar soladigan bo‘lsak O‘zbekiston aholisining tashqi migratsiyasida eng ko‘p qabul qiluvchi mamlakatlar keltirilgan bu yerda ko‘rinib turibdiki jami migrantlarning 62% Rossiya federatsiyasiga keying o‘rinda qo‘shni Qozog‘iston 11% tashkil etadi. Bugungi kunda O‘zbekiston aholi tashqi migratsiyasining geografiyasi avvalgi davrga nisbatan ancha kengayganligini ko‘rishimiz mumkin xususan O‘zbekiston mustaqillikka erishguncha va undan keying davrlarda mamlakat aholisi asosan qo‘shni mamlakatlar va MDH davlatlari bilan migratsion harakatlar yaxshi yo‘lga qo‘yilgan bo‘lgan lekin bugungi kunda mamlakatimiz aholisi uzoq xorij davlatlari bilan ham migratsion aloqalarni yaxshi yo‘lga qo‘yilgan jumladan Koreya respublikasi, AQSh, Isroil, Turkiya va Yevropa mamlakatlarini bunga misol qilib keltirish mumkin.

Bunga sabab esa davlatimiz rahbari tomonidan bir qancha qaror va farmonlarni joriy qilib amaliyotga tadbiq etilishidir.

Ma’lumin bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi ham jahonda eng ko‘p mehnat migrantlarini jo‘natuvchi mamlakatlar qatoriga kiradi ma’lumot o‘rnida 2023-yil hisobi bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasining 2 mln 345 ming fuqorosi xorij davlatlarda mehnat amaliyotini o‘tashmoqda. Mamlakatimiz aholisining mehnat migratsiyasini amalga oshirishi uchun eng jozibador hisoblangan davlatlar Rossiya, Qozog‘iston, Turkiya va Koreya Respublikasi hisoblanadi. Lekin so‘ngi yillarda vaziyat birmuncha o‘zgarganligini ko‘rish mumkin bunga sabab esa ushbu davlatlarda ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy vaziyat bilan bog‘liqdir. O‘zbekistonliklar uchun Buyuk Britaniya, Germaniya, Polsha, Latviya, BAA va Saudiya Arabistoni kabi yangi yo‘nalishlar paydo bo‘ldi.

Migratsiya jarayonlari O‘zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy hayotining turli jabhalariga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Bir tomondan, mehnat migrantlarining pul o‘tkazmalari mamlakat iqtisodiyotiga katta hissa qo‘shmoqda va ko‘plab oilalarning turmush darajasini oshirmoqda. Boshqa tomondan esa, malakali kadrlarning chet elga ketishi “aql qochishi” muammosini keltirib chiqarmoqda. Shuningdek, migratsiya oilaviy munosabatlarga, demografik vaziyatga va ijtimoiy tuzilmaga ham ta’sir qilmoqda.

Xulosa o‘rnida shuni keltirish joizki, bugungi globallashuv jarayonida migratsiya jarayoni xususan tashqi migratsiya jarayoni jahon mamlakatlari o‘rtasida xalqaro hamkorlikning bir ko‘rinishi misolida jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Tashqi migratsiyaning ikki turi majmud bo‘lib bu ko‘chib ketuvchilar-emmigratsiya va ko‘chib keluvchilar esa immigratsiya. Shunday ekan emmigratsiyaga tasir etuvchi omillar va immigratsiyaga tasir etuvchi omillar bir-biridan farq qiladi. Tadqiqot hududimiz hisoblangan mamlakatimizda ham asosan emmigratsiya jarayoni ustun bo‘lib unga tasir etuvchi omillarni tadqiq etish fikrimizcha ahamiyatga molik hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hugo Barbosa-Filho, Marc Barthelemyb and others. Human Mobility: Models and Applications. Preprint submitted to Physics Reports October 3, 2017.
2. Q.Kh. Abdurakhmonov, Kh.Kh. Abduramanov. Demography. Textbook. -T.: Publisher, 2011. 296 p.
3. RETURN MIGRATION INTERNATIONAL APPROACHES AND REGIONAL CHARACTERISTICS OF CENTRAL ASIA. Textbook. International Organization for Migration (IOM) - UN Migration Agency, Almaty.
4. Tojiyeva Z.N., Xursanov S.M., Pardayev N.S., MIGRATSIYA JARAYONI TURLARINING TASNIFI. O‘zbekiston Geografiya jamiyati axboroti 66-jild, 2024-yil.
5. Tojiyeva.Z va Omonova.K. MEHNAT MIGRATSIYASINI TADQIQ ETISHNING HUDUDIIY MASALALARI. “MILLIY IQTISODIYOTNI ISLOH QILISH VA BARQAROR RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Toshkent. 2024.
6. Imomova.N.A. O‘zbekistonda ishchi kuchi migratsiyasi shakllanishining o‘ziga xos xududiy xususiyatlari va muommolari. ILMIY AXBOROTNOMA IQTISODIYOT 2020-yil, 2-son.
7. <https://stat.uz/uz/>

geografik jihatlari	
Jumayev T.J., Qurbonov Sh.B., Ro‘zmatov B.Z., Turayev Q.T. O‘zbekiston tog‘ zonasining ekoturistik salohiyati va ulardan oqilona foydalanish masalalari	103
Jumayev X.X., Turayev T.A. Qashqadaryo viloyatining tabiiy-geografik turistik va rekreatsion salohiyati	106
Jumaxanov Sh.Z., Mirzaahmedov X.S., Olimjanova N.A. Farg‘ona iqtisodiy rayoni investitsion salohiyatining iqtisodiy geografik tahlili	110
Do‘smanov F.A. O‘zbekistonda urbanizatsiya jarayonlari va ularning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini	118
Mirzayeva A.Z. Jizzax viloyati turistik obyektlarining afzalliklari	123
Namozov J.A., Ibragimov L.Z. Sug‘oriladigan yerlar iqtisodiy geografik tadqiqotlarning o‘rganish obyekti sifatida (Samarqand viloyati misolida)	126
Niyazov A.A. Transport – geografik rayonlashtirishning ilmiy-nazariy asoslari	130
Payzullayev M.A. Aglomeratsiyalarning shakllanishiga tizimli yondashuv	135
Ражабов Ф.Т. Дарё ҳавзаси қишлоқ хўжалиги тармоқларининг ҳудудий табақаланишини тадқиқ қилишнинг методологик асослари	138
Селищев Е.Н. Стратегические системные приоритеты и ограничения социально-экономической модернизации территории Ярославского региона России	143
Djalilova Sh.Z. Sirdaryo viloyatining turistik salohiyati va uning istiqbollari	147
Umurzoqov Sh.D. O‘zbekiston suv havzalarida baliqchilik xo‘jaligi yuritishning geografik jihatlari	150
Xursanov S.M., Ergasheva O.H. O‘zbekiston aholisining tashqi migratsiyaga ta’sir etuvchi omillar	154
Yusupov X.B. Namangan viloyatidagi urbanizatsiya jaryonlarini rivojlanish omillari	158
Qurbonov P.R. Janubiy O‘zbekistonda urbanizatsiya jarayonlari rivojlanishining demografik muammolari	162
Djurayeva L.V. Toshkent viloyatida rekreatsion xizmatlarning rivojlanishi	165
Qo‘chqarov O. A., Komilova U.S., Umarova U.Z. Shaharlar ekologiyasini inson salomatligiga tasiri (Farg‘ona, Qo‘qon shaharlari misolida)	169
IV SHO‘BA. KARTOGRAFIYADA TIZIMLI YONDASHUV VA GAT	173
Mamatova G.M., Bekanov K.K. Toshkent viloyati demografik web kartalarini yaratish masalalari	173
Tursunboyev R.M., Ibraimova A.A. Google earth engine (gee) dasturi asosida Toshkent viloyati Zangiota tumani tuproq xaritalarini yaratish	178
Hayitova F. Kartografiyada tizimli yondashuv va GIS	182
Эгамбердиев А., Уврайимов С.Т. Абу Райхон Беруний – ер ҳақидаги фанлар таракқиётига катта ҳисса қўшган энциклопедист олим	187
V SHO‘BA. GIDROMETEOROLOGIYA, GIDROLOGIYA VA SUV RESURSLARIDAN HAVZAVIY FOYDALANISH MUAMMOLARI	191
Хикматов Ф.Х. Проблемы изменения климата и их освещение в учебной литературе вузов Узбекистана	191
Muxammadiyev S.Z. G‘allaorol tumani iqlim ko‘rsatkichlarining yillar kesimida o‘zgarib borishi	196
Namozov J.A., Kamolova S.A. Amu-Buxoro sug‘orish mashina kanalining tarixiy-geografik tahlil	200
VI SHOBA. TABIATNI MUHOFAZA QILISH VA TABIIY RESURLARDAN TIZIMLI FOYDALANISH	204
Абдуев М.А. Оценка современного экологического состояния Ханбуланчайского водохранилища по гидрохимическим показателям	204
Akramov A. A., Jobborov B.T. Industrial wastes influence on soil productivity	210